

**ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТАКТИКИ ПАРТИЗАНСЬКИХ (ПОВСТАНСЬКИХ)
ФОРМУВАНЬ У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ 1950-х – КІНЦЯ 1980-х РОКІВ**

Печенюк І.С.

*кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>*

Єзерський М.Р.

*кандидат історичних наук, професор кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0001-9212-5713>*

**FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF TACTICS OF GUERRILLA (INSURGENT)
FORMATIONS IN MILITARY CONFLICTS OF THE 1950s – LATE 1980s**

Pecheniuk I.

*Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Professor of the Academic Department
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>*

Yezerzkyi M.

*Candidate of Historical Sciences, Professor of the Academic Department
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-9212-5713>*

Анотація

У статті *розкрито* особливості тактичних дій партизансько-повстанських формувань у воєнних конфліктах після Другої світової війни (1945–1989). Зокрема *розглянуто* тактику партизанських дій у Палестині (1945–1948), під час Громадянської війни у Китаї (1946–1949), у Корейській війні (1950–1953), боротьби Фронту національного визволення Алжиру проти французьких колонізаторів (1954–1962), в'єтнамських повстанців проти французьких колоніальних і американських військ (1946–1975), партизансько-підпільної боротьби в африканських країнах у 1950–1970-х рр. та *висвітлено* тактику афганської збройної опозиції проти радянських військ у 1979–1989 рр. Крім того, *встановлено*, що війна у Кореї стала стартом для створення спеціалізованих антипартизанських частин, збагатила світовий досвід партизанської боротьби та застосування військ спеціального призначення. *Зроблено* висновки щодо спільного у діях партизансько-повстанських сил у повоєнних конфліктах, з'ясовано їхню тактику, виявлено сильні та слабкі сторони.

Abstract

The article reveals the specifics of the tactical actions of guerrilla-insurgent formations in military conflicts following World War II (1945–1989). Specifically, it examines the tactics of guerrilla actions in Palestine (1945–1948), during the Chinese Civil War (1946–1949), in the Korean War (1950–1953), the struggle of the National Liberation Front of Algeria against French colonizers (1954–1962), the Vietnamese insurgents against French colonial and American forces (1946–1975), the guerrilla and underground struggle in African countries in the 1950s–1970s, and highlights the tactics of the Afghan armed opposition against Soviet troops in 1979–1989. Furthermore, it is established that the Korean War served as the starting point for the creation of specialized anti-guerrilla units, enriched global experience in guerrilla warfare, and the use of special-purpose forces. Conclusions are drawn regarding the commonalities in the actions of guerrilla-insurgent forces in post-war conflicts, their tactics are clarified, and their strengths and weaknesses are identified.

Ключові слова: партизанська (повстанська) боротьба, партизанська тактика, партизанський (повстанський) рух, партизанські (повстанські) формування.

Keywords: guerrilla (insurgent) warfare, guerrilla tactics, guerrilla (insurgent) movement, guerrilla (insurgent) formations.

Потужним всесвітньо-історичним чинником, що суттєво вплинув на поширення народних збройних і національно-визвольних рухів, став швидкий розпад колоніальної системи після Другої світової війни. Прагнучи відстояти власні інтереси у стратегічно важливих регіонах, великі держави йшли на пряме застосування збройної сили (найвідомішими прикладами стали В'єтнамська (1964–1975) й Афганська (1979–1989) війни). Статистичні дані свідчать, що у 1945–1975 рр. у світі відбулося 143 локальних воєнних конфлікти [17, с.79, 90], 58% з яких при-

несли успіх національно-визвольним рухам, які застосовували переважно партизанську тактику дій. Переважна більшість цих конфліктів мала внутрішньодержавний, громадянський характер. Ні англійські, ні американські, ні французькі, ні радянські війська, які залучалися до багатьох локальних воєн, не змогли добитися повного успіху. Водночас іррегулярні сили завжди ефективно використовували принципи ведення “малої” або “народної” війни, до чого, зазвичай, протидіюча сторона була практично не готова. У 1945–1995 рр. на них припадало 77% бойових дій [19, с.419].

Значні геополітичні зміни призвели до воєнних конфліктів різного масштабу, які суттєво вплинули на розвиток збройного протистояння. Проте, зазначимо, що конфліктні ситуації все частіше переростають у збройний конфлікт. На зміну конвенційним або тотальним війнам між державами та коаліціями держав приходять війни нового концептуального типу, які ведуть між собою соціально-політичні недержавні угруповання. Їх ефективність продемонструвала боротьба палестинців, які такими діями досягли створення своєї Палестинської держави, чого не могли зробити ні Організація Об'єднаних Націй (ООН), ні півстоліття війн регулярних арабських армій проти Ізраїлю.

У повоєнний період колоніальні держави вперше зіштовхнулися з проблемою **партизанських дій у Палестині (1945–1948)**, де розгорнулася збройна боротьба за створення єврейської держави. Ще в довоєнні часи воєнізовані єврейські формування застосовували методи партизанських дій, спрямовані проти британських колоніальних сил, захист від нападів арабів і витіснення їх населення. Витоки єврейської самооборони сягають часів утворення організації “Оборона” від погромів у Росії (1905) та “Ха-шомер” (Страж) у Палестині (1907). У квітні 1931 р. створили шляхом виокремлення з самооборонної організації “Хагана” диверсійно-терористичне формування “Іргун цвай леумі” (“Національна воєнна організація”), у 1939 р. – загони спецпризначення “Палмах”. Розпочалася диверсійно-терористична кампанія у містах проти арабів (підпали кафе, базарів). З боку євреїв у 1938 р. щомісячно в середньому гинуло до 50 осіб. У 1939 р. англійський уряд випустив “Білу книгу”, в якій заявлено про обмеження єврейської імміграції до Палестини до 15 тис. осіб упродовж 5 років, а з 1944 р. її заборонили взагалі [4, с.38–39]. Таке рішення спричинило невдоволення як в арабських націоналістичних колах, так і в єврейській громаді, найрадикальніша частина якої з 1945 р. перейшла до насильницького опору англійцям.

Єврейські екстремістські організації розпочинають диверсійно-терористичні дії у містах і на комунікаціях Палестини, підмандатної Великої Британії. Їх стратегічна мета – витіснення англійців і забезпечення переваги в регіоні над арабами в інтересах майбутньої єврейської держави, адже 29 листопада 1947 р. спеціальна сесія ООН ухвалила резолюцію № 181(II) про припинення дії британського мандата, створення у Палестині арабської та єврейської держав з територіями, відповідно в 11,1 тис. кв. км (для 497 тис. арабів) і 14,1 тис. кв. км (для 498 тис. євреїв) [4, с.39].

Основними формами дій єврейських парамілітарних формувань були диверсії проти об'єктів дислокації британських сил безпеки, промислових підприємств, на комунікаціях, теракти, збройні напади на невеликі англійські підрозділи.

Об'єктами диверсій стали нафтопереробні заводи, а збройних нападів у містах – поліцейські дільниці, військові патрулі, військові бази й арсенали. Особливою терористичною активністю відзначалося формування “Штерн” (“Зірка”), яке напало на арабів та англійців до і під час Другої світової війни. Так, 25 квітня 1946 р. бойовики організації розстріляли на пляжі сім беззбройних британських військових. Згодом єврейські спецформування “Іргун”, “Штерн” і “Палмах” перейшли до реалізації плану “Далет”, здійснивши у 1947–1948 рр. понад 150 силових акцій проти арабів [4, с.40–42; 11, с.6–7]. Єврейські формування налагодили у містах достатньо ефективну розвідку, до якої залучали як інформаторів, так і зв'язкових членів парамілітарної молодіжної організації “Гадна”. Загалом, за даними ООН, за 6 місяців 1948 р. у Палестині загинуло 1069 арабів, 769 євреїв і 123 англійські вояки [4, с.42; 23, с.155].

Цікавим з огляду теорії і практики ведення **партизанської війни** є досвід **Китаю**, точніше діяльності його Комуністичної партії (КПК) під час Громадянської війни 1946–1949 рр. Так, ще у листопаді 1927 р., після поразки Нанчанського повстання (серпень 1927 р.), у складі центрального комітету (ЦК) КПК створили спеціальний орган – Особливий відділ з функціями розвідувальної та контррозвідувальної роботи. Його 1-й сектор опікувався організацією легального прикриття ЦК КПК, підбором і забезпеченням функціонування явочних квартир і підготовкою кадрів; 2-й – здійснював агентурне проникнення в органи військового управління і спецслужб Гоміндану, поліцейських органів іноземних кварталів, налагоджував зв'язки з потужною неформальною силою китайського суспільства – таємними товариствами на кшталт відомих “Триад”; 3-й – займався збройним захистом підпільних організацій і лідерів КПК, ліквідацією зрадників, добуванням грошей шляхом експропріації. Починаючи з весни 1939 р., у КПК головний акцент зробили на розвідувально-диверсійній діяльності проти японців і гомінданівців. Передбачалося *створення підпільних позицій у містах, диверсії на промислових підприємствах, агентурна розвідка в органах управління окупаційних військ та уряді Гоміндану, таємних товариствах “Синій клан” і “Великі мечі”, просування у легальні громадсько-політичні організації* [4, с.45–46]. У 1945–1947 рр. сформувалася оригінальна *тактика штурму міст партизанськими колонами*. Її сутність полягала у формуванні спеціальних передових загонів, посиленних артилерією, мінометами, вогнеметами і кулеметами. Коли під натиском штурмового загону противник залишав місто, то потрапляв у засідки основних сил колони, які “у польовому бойовищі знищували його” [4, с.46].

Заслуговує на увагу й досвід ведення **партизанських дій під час війни у Кореї (1950–1953)***. Про-

* Кореїська війна – війна, яка велась між Північною Кореєю та Південною Кореєю у 1950–1953 рр. Війна розпочалася 25 червня 1950 р., коли Північна Корея вторглася в Південну Корею після зіткнень на кордоні та повстань у Південній Кореї. Північну Корею підтримували Китай і

СРСР, а Південну Корею – Сполучені Штати та союзні країни. Бойові дії закінчилися перемир'ям 27 липня 1953 р. У 1910 р. імператорська Японія анексувала Корею, у якій правила упродовж 35 років до капітуляції 15 серпня 1945 р.

голошення Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) й утвердження в Північній Кореї комуністичного режиму Трудової партії Кореї на чолі з Кім Ір Сенем у кінці 1940-х років зіштовхнулося з сильною опозицією в суспільстві. Особливо сильно влада відторгалась у регіоні Хванхедо, розділеного між радянською й американською зонами окупації. З 1947 р. тут відмічались масові протести проти режиму. Невдоволення спричинив примусовий розрив традиційних зв'язків з півднем, свавілля партійної адміністрації та органів держбезпеки, одержавлення економіки й особливо колективізаційні тенденції в аграрній політиці. Північ провінції Хванхедо відійшла до КНДР, а південь – до Республіки Корея. Через це будь який контакт з родичами на півдні став на півночі держзлочином. Багато мешканців тікали на південь, переходили на нелегальне становище, дехто включалися у збройну боротьбу.

Маючи досвід (у 1939–1945 рр. корейські партизанські загони пройшли підготовку у складі спеціальних частин Далекосхідного фронту і призначалися для виконання розвідувально-диверсійних завдань у ворожому тилу у війні з мілітаристською Японією) й обізнаність з методами партизанської війни, керівники КНДР надавали партизанству важливе місце у стратегії і тактиці майбутньої війни проти Півдня (завдяки постачанню з СРСР Корейська народна армія (КНА) переважала Південь у бойових кораблях майже в 10 разів, танках – у 5,5, літаках – у 1,2, живій силі – у 1,4 рази) [4, с.52; 17с.109-110]. Передбачалося, що спільно з партизанами Півдня партизанські загони Пхеньяна з початком бойових дій почнуть руйнувати тил противника, захоплювати міста та важливі об'єкти. У перші тижні війни партизанські загони захопили низку південнокорейських міст. Активну участь у партизанському русі брали жінки та діти. Командування КНА робило акцент на масоване, екстенсивне використання партизанів, не зупинялося перед втратами серед них – з 25 червня до 31 серпня 1950 р. загинуло 67 250, потрапило у полон 35 тис. і здалося 44 250 північнокорейських партизанів [4, с.53; 25, с.402-403].

Контрнаступ військ ООН під командуванням американського генерала Д. Макартюра у вересні 1950 р. різко активізував антикомуністичні сили Північної Кореї, насамперед у Хванхедо. Уже восени 1950 р. у боях з китайськими народними добровольцями і військами КНА брали участь до 10 тис. північно-корейців, в основному із “розкуркулених” селян, розорених дрібних підприємців, колишніх держслужбовців, поліцейських, шкільних учителів, викладачів вузів, робітників і ремісників, зарахованих до буржуазних пособників. Загалом, практично

всі соціальні прошарки, крім комуністичної бюрократії, поміщицької аристократії та крупної буржуазії. Партизани зазнавали великих втрат у зіткненнях з регулярними військами, змушені були відступати на острова в Жовтому морі. Командування військ ООН вирішило надати допомогу корейським антикомуністичним партизанам [13; 24].

Після перенесення бойових дій на терени КНДР, у тилу противника залишилося майже 50 тис. комуністичних партизанів і частин КНА, які перейшли до партизанських дій. Станом на 24 листопада 1950 р. вони притягнули 70–80 тис. солдатів військ ООН. Партизани завдавали ударів по містах і тилу противника, захоплювали важливі вузли й об'єкти. Так був захоплений важливий залізничний вузол Кахей неподалік Сеула, міста Тацуген і Сейнан на Півночі [4, с.53].

З жовтня 1950 р. американське командування почало приділяти серйозну увагу антипартизанській боротьбі. 20 жовтня начальник штабу розвідки 10-го американського корпусу підполковник У. Куїні підготував доповідну записку командувачу 8-ю армією США генерал-лейтенанту Дж. Елмонтону “Партизанська війна”. З цього часу започатковано систему керівництва антипартизанської війни проти Півночі силами антикомуністично налаштованих корейців. Організувати партизанів доручили полковнику 8-ї армії США Дж. Макгі, який мав досвід керівництва іррегулярними силами на Філіппінах під час Другої світової війни. 15 січня 1951 р. при штабі 8-ї армії створили партизанський відділ, або групу “Леопард”. Його ядро становили 37 бійців на чолі з Чан Чже Хва, колишнім торговцем із Хванхедо. З березня 1951 р. група Чан Чже Хва здійснила перший розвідувальний рейд у місто Саривон. Однак партизани атакували місцеву штаб-квартиру Трудової партії Кореї та кілька військових об'єктів. Повернувшись доповіли про знищення 280 солдатів і офіцерів противника [4, с.53-54; 24]. У подальшому бойовики Чан Чже Хва провели ще низку диверсійних операцій маючи при цьому різний успіх. Водночас капітан британської Особливої повітряної служби Е. Андерсон сформував загін з участю корейських антикомуністів, який руйнував транспортні комунікації північно-корейських військ. У березні 1951 р. капітан Е. Андерсон командував невеликою групою корейців і американців при проведенні повітрянодесантної операції. Військово-повітряні сили (ВПС) США неодноразово бомбили залізницю на лінії між н. п. Вонсан і Косон, але щоразу, її швидко відновлювали. Врешті-решт вирішили направити групу десантників-партизанів на знищення залізниці. Літак Дуглас С-47 викинув групу, яка приземлилася в районі визначеного об'єкта.

США і СРСР розділили Корею по 38-й паралелі на дві окупаційні зони. СРСР управляв північною зоною, а американці – південною. У 1948 р. у результаті напруженості “холодної війни” окупаційні зони стали двома суверенними державами. Соціалістичну державу КНДР створили на півночі півострова під тоталітарним комуністичним керівництвом Кім Ір Сена, а Республіка Корея була створена на півдні під керівництвом Лі Син Мана. Обидва уряди нових корейських держав стверджували, що є єди-

ним законним урядом всієї Кореї, і жодний з них не визнавав кордон постійним. Частини Корейської народної армії (КНА) перетнули кордон і ввійшли в Південну Корею 25 червня 1950 р. Рада Безпеки ООН засудила дії Північної Кореї як вторгнення та санкціонувала формування командування ООН і направлення багатонаціональних сил у Корею для відбиття наступу. Як результат, двадцять одна країна ООН зробили свій внесок у сили ООН, при цьому Сполучені Штати надали майже 90% військового персоналу (*прим. – авт.*).

Після денних спостережень група вночі увійшла в тунель і встановила під рейками два заряди по 2 кг з детонаторами натискної дії. Наступного ранку перший же поїзд підірвався на закладених зарядах і зійшов з рейок у тунелі. Групу Андерсона, яка отримала найменування “Вірджинія”, підібрали вертольоти. Загін здійснив те, чого не змогли зробити тонни бомб: лінія Вонсан–Косон тижнями залишалася непридатною для використання [13; 24].

Керовані відділом партизанські групи здійснювали диверсії на важливих промислових об’єктах, вузлах зв’язку і на комунікаціях КНДР. До липня група “Леопард” та його парашутна спецгрупа “Бейкер”, що нарахували майже 8 тис. диверсантів отримали поповнення групи “Вульфпак” (“Вовча зграя”). Під командуванням американського підполковника-артилериста Дж. Вандерпула створили мобільний партизанський флот, який завдав значних збитків північнокорейській береговій охороні та було підготовлено посібник з партизанської війни в Кореї. З плином часу флот Дж. Вандерпула не тільки збільшив трофеї захоплених кораблів, а й набув навичок висадки і відновлення власних сил [4, с.54; 24].

У вересні 1951 р. групу “Леопард” і спецгрупу “Бейкер” об’єднали у формування, яке отримало найменування *Корейська партизанська піхота ООН** (англ. UN Partisan Infantry of Korea, UNPIK), інша назва – *Партизанська піхотна група*, неофіційно прижилася назва “*Білі тигри*”. Номер військової частини кілька разів змінювали: 5816, 8086, і, нарешті, 10 грудня 1951 р. було сформовано нову частину 8240 – партизанське управління у складі Управління зв’язку Далекосхідного командування США, тобто спеціальне формування, яке очолив підполковник Дж. Вандерпул [4, с.54; 24]. До складу груп цього формування входили, як правило, офіцер, три сержанти, три-чотири перекладачі, 10 агентів з числа уродженців півночі Кореї і допоміжний персонал з корейців (разом – 35–40 осіб) [22, с.207].

Штабу 10-го корпусу підпорядкували регіональні командування антипартизанської боротьби (на базі дивізії), а їм – окружні та районні командування. При штабі корпусу створили Групу спеціальних дій у складі штабу і штабної роти (22 офіцери і 165 солдатів), роту рейдових дій (8 офіцерів і 200 солдатів), спеціальний бойовий батальйон південних корейців (11 офіцерів і 290 солдатів). Регіональні командування мали роти по 100 вояків-корейців, окружні – взводи антипартизанської боротьби [4, с.54]. Налагоджувалася агентурна мережа в територіальних зонах відповідальності.

Зазначене формування вдавалося до операцій у глибокий тил КНА (“Зелений дракон”, “Спітфайер”, “Боксер”, “Кролик”, “Ураган” та ін.), проте більшість із них була зірвана контррозвідками КНА і китайських народних добровольців. Дії формування

UNPIK включали різні форми та методи, що проводилися в межах збройного конфлікту: ведення розвідки, бойові рейди, засідки, раптові напади (нальоти) й обстріли, акти саботажу та диверсій, руйнування військових і партійно-політичних об’єктів і комунікацій, встановлення шляхів евакуації, звільнення полонених і в’язнів, організація партизанської боротьби на тимчасово окупованій території, підготовка фахівців партизанської боротьби, створення паніки у ворожому тилу. Крім того, здійснювалися і технічно складні диверсії, наприклад, руйнування радіолокаційних станцій (РЛС), мінування тунелів залізниці. Під час рейдів часто використовували уніформу противника і детальні документи. Групи і загони формування виводили у ворожий тил повітряним і наземним шляхами, проте найчастіше пересувалися по морю на борту вітрильної флотилії чи моторних джонок. Більшість операцій була проведена на території провінції Хванхенамдо (нині – КНДР). Наприкінці 1951 р. у формуванні налічувалося понад 20 тис. корейських бійців і командирів, майже 100 американських інструкторів і незначна кількість китайців, які перейшли на їх сторону [13; 24]. У грудні 1951 р. було проведено першу масштабну протипартизанську операцію “Реткілер” (“Ловець пацюків”) для превентивного знищення опорних баз і складів партизанів [25, с.405-417]. Партизани формування знищили понад 9 тис. солдатів і офіцерів КНА, захопили 385 полонених, 40 вантажівок, 28 катерів, 120 автозаправних фургонів, підірвали 12 залізничних мостів і 12 тунелів [24]. До листопада 1952 р., за американськими даними, було знищено близько 20 тис. партизанів [25, с.405-417]. А за весь час Корейської війни кількість убитих партизанами оцінюється у 69 тисяч, полонених – 900 осіб, кількість підірваних мостів – 80, знищених транспортних засобів – 2700 [13; 24]. Проте, ці дані базуються на приблизних підрахунках, часто без документальних підтверджень. У звітах мали місце й певні перебільшення, адже загального обліку не вели, оскільки вище командування військ ООН не контролювало формування.

Дії формування стратегічного значення не мали, проте давали певний тактичний успіх. Не зважаючи на це структура управління формування мала кілька недоліків, адже наземні, морські й повітряні операції вимагають, щоб загальновійськове командування було ефективним і добре скоординованим. Однак партизани підпорядковувалися виключно власним кадрам. Головнокомандувач збройними силами ООН та США у Кореї генерал М. Ріджвей навіть не був поінформований про існування такого проєкту. Проте бійці з’єднання мали сильну ідейну мотивацію та відрізнялися непримиримістю до противника, тому переговорний процес, який розпочався у середині 1951 р. став для них сильним потрясінням. Вони не визнавали жодних домовленостей з КНДР,

* Корейська партизанська піхота ООН – партизанське і розвідувально-диверсійне формування в Корейській війні, яке діяло на стороні Республіки Корея і військ ООН. Такою назвою позначається всесвітнє значення 20-тисячного бойового формування. Складалася в основному з північно-корейських антикомуністів, перебіжчиків із китайських

збройних сил, що діяли в Кореї та майже 200 американських військовослужбовців та горстки офіцерів британських збройних сил. Входила до складу американської 8-ї армії. Завдала суттєвих втрат військам КНА та китайським народним добровольцям. Розформована у квітні 1954 р. [13; 24].

що в подальшому призвело до конфліктів між партизанами та командуванням.

Корейська війна закінчилась підписанням 27 липня 1953 р. угоди про перемир'я. Рештки партизанів перебравись на територію Південної Кореї 21 лютого 1954 р., а 30 квітня 1954 р. формування розформували. Лише 12 тис. з числа колишніх партизанів вступили до лав південнокорейських збройних сил, кілька тисяч обрали цивільне життя, а дехто нелегально повернувся на північ, у пошуках своїх сімей, не дивлячись на ризик бути захопленим. Найбільш непримиренні не визнали перемир'я і продовжили збройну боротьбу у підпіллі проти північнокорейського режиму [13; 24].

Заслугове на увагу й досвід ведення **партизанської війни в Алжирі (1954–1962)**. На І з'їзді руху за перемогу демократичних свобод у квітні 1947 р., стратегічною метою якого було визволення Алжиру від колоніального панування Франції, ухвалено рішення про створення на основі існуючих ударних груп Спеціальної організації. Для дій у міських умовах вона поділялася на підгрупи: четвірки (командир і 3 бійці), групи (командир і дві четвірки), секції з кількох груп по числу департаментів Алжиру [12, с.13-14]. Спочатку добровольці вивчали і накопичували зброю, опановували навички партизанської боротьби і рукопашного бою; за сприяння Ліги арабських держав здійснювали підготовку командних кадрів.

У квітні 1949 р. було проведено першу гучну акцію міської партизанської війни – бойовики Спеціальної організації на центральному поштамті м. Орана захопили 3 млн франків. У відповідь поліція і спецслужби завдали оперативних ударів, арештувавши 350 активістів Спеціальної організації, яка тимчасово розпустили і відродили лише наприкінці 1952 р. Вжили заходів з ретельної конспірації – зони Спеціальної організації (по 2–3 в окрузі) отримали секції розвідки і зв'язку, піротехнічну та спільників (утримувачів конспіративних квартир) [4, с.60].

Провісником загального збройного повстання за свободу і незалежність Алжиру стала кампанія міських партизанських акцій, яка розпочалася 1 листопада 1954 р., коли понад 40 груп патріотів (до 800 бійців) скоїли сотню нападів на казарми, склади, магазини, пости та патрулі французької армії та жандармерії, здійснили низку диверсій на комунікаціях і лініях зв'язку. 5 листопада створено Фронт національного визволення (ФНВ) Алжиру, як політичний орган керівництва національно-визвольною боротьбою, та оголосили про створення Армії національного визволення (АНВ), об'єднавши бойові формування. Лідери ФНВ закликали населення країни вступати до її лав [6, с.678]. Цього ж дня бойовий підрозділ АНВ розстріляв шкільний автобус з французькими дітьми у місті Бон [3, с.22, 28]. За перші місяці повстанці ліквідували майже 500 колаборантів і агентів поліції [16, с.39-43]. Франція відповіла терором, провокаціями та блокадою. Для придушення збройного повстання були задіяні з'єднання французького контингенту до 100 тис. вояків армії і 40 тис. – сил безпеки. У результаті лише 1-й округ АНВ за три місяці втратив 55% особового

складу [4, с.60]. На кінець 1955 р. чисельність французького контингенту в Алжирі, за різними даними, налічувала від 180 тис. до 400 тис. осіб [26, с.149].

У серпні–вересні 1956 р. у долині р. Суммам пройшов з'їзд лідерів ФНВ. Ухвалена ним платформа передбачала перетворення країни в єдиний бойовий табір. Армії національного визволення Алжиру (близько 60 тис. учасників) вирішили поділити на *польові* формування (муджахідів), *допоміжні* формування з цивільних осіб (мусебілі) та *спеціальні* підрозділи (фідаїв – тих, хто жертвує собою). Останні мали діяти, насамперед у містах, ведучи розвідку та диверсійно-терористичну боротьбу, саботаж з метою паралізувати систему колоніального управління.

До літа 1956 р. створили бойові групи фідаїв у столиці Алжиру (близько 100 фідаїв і 100–150 бомбистів), м. Боні, Константині, Орані. Щомісячно французи втрачали майже 200 осіб внаслідок терактів. 3 вересня розпочалася “божевільна битва за місто Алжир”, як пізніше її назвали самі лідери ФНВ [12, с.61-63; 16, с.104]. Створена для цього Автономна зона м. Алжира (АЗА) Армії національного визволення спиралася на мусульманський район м. Касба (близько 250 тис. мешканців), мала раду і штаб зони, якому підпорядковувалися політична і бойова організації. Останній підпорядковувалися розвідувальний сектор і групи: бомбистів, ударна (бойові акції), постачання. Загалом сили ФНВ у місті не перевищували 4,5 тис. підпільників [17, с.183]. Територіально бойова організація у місті поділялася на три *сектори* (“Захід”, “Схід” і “Центр”), кожен з яких, у свою чергу, – на *територіальні бойові групи*, а вони – на *бойові осередки*. Останні включали *секції* розвідки і спорядження, ударну і прикриття. Крім того, командувач АЗА керував *спеціальним бойовим формуванням*, яке відповідало за виробництво і застосування мінно-вибухових пристроїв, у складі: майстерні з виготовлення корпусів мін, піротехнічної лабораторії, групи зберігання мін, транспортної групи і групи дії. Зв'язок здійснювався через поштові скриньки, горизонтальні зв'язки між осередками опору виключалися [4, с.60-61].

Вибух у європейському кварталі 30 вересня 1956 р. став початком фази міського терору, синхронізованої з наступом польових сил АНВ. За вересень, жовтень і грудень 1956 р. у столиці сталося відповідно 96, 95 і 122 акції фідаїв, які вважали, що “петарда на вулиці заподіє галасу більше, ніж кривава засідка в горах” [16, с.237]. Здійснювали замах на чиновників (був убитий голова федерації мерів А. Фроже), диверсії на підприємствах. Практикували підриви 20–25 кг зарядів пластиду в людних місцях. Так, 30 жовтня у центрі міста дві бомби вбили і поранили понад 60 осіб; міни малої потужності справляли ефект залякування [12, с.81]. Розвідка фідаїв відстежувала наслідки активних заходів.

Пізніше диверсійно-терористичні акції поширилися і на міста метрополії – здійснювали замах на урядовців, прихильників гасла “Алжир – це Франція”. Так, 25 серпня 1958 р. фідаї атакували одночасно казарми і склади пального у 20 містах Франції [4, с.62].

Відповідь французів була нищівною. 7 січня 1957 р. командир головної ударної сили колоніальних військ – 10-ї парашутно-десантної дивізії генерал Массю отримав спеціальні повноваження для боротьби з тероризмом. Одночасно для зачистки міста залучили 80 тис. військових і поліцейських. Основні зусилля зосередили на ліквідації позицій АНВ у районі Касба (операція “Шампань”). Були створені мобільні загони французької армії та жандармерії, які з боями брали конспіративні схованки фідаїв, проводили облави й обшуки. Затриманих жорстоко катували. За 10 місяців було жорстоко допитано 80 тис. мешканців, арештовано 24 тис., 7 тис. учасників АНВ і простих алжирців загинуло. Фактично підпільну мережу АЗА, формування фідаїв і нелегальну пресу було розгромлено. Лише з 20 січня до 8 лютого заарештували і вбили 250 командирів і фідаїв АЗА, понад 500 інших учасників підпільного руху [4, с.62-63; 12, с.61-63; 16, с.104; 17, с.184; 20, с.173-174].

Французькі частини, дислоковані на території Алжиру, залучали для патрулювання і проведення жандармських операцій, щоб забезпечити жорсткий контроль за населенням і позбавити його можливості надавати допомогу повстанцям. Водночас на їх озброєння надходила нова зброя, що давало змогу вести більш ефективну боротьбу з партизанами в умовах гірсько-лісної місцевості [6, с.678]. Так, завдяки вжитим заходам французькі війська у 1956–1958 рр. діяли з певним успіхом. Особливих втрат АНВ Алжиру завдали операції французької жандармерії та спецслужб, проведені навесні 1958 р. Активність повстанців на території Алжиру зменшилась, проте вступили в дію підрозділи, сформовані в Марокко і Тунісі [6, с.678-679]. Повстанці підривали бомби у магазинах, кафе, трамваях, нападали на білих і на арабів, які співпрацювали з владою [3, с.24].

Проте повністю придушити опір АНВ, яка отримувала допомогу зброєю від арабських і соціалістичних країн, не вдалося, хоча на кінець 1958 р. проти ФНВ Алжиру воювала 500-тисячна [3, с.22, 28] (за іншими даними 800 тис.) регулярна армія (на її озброєнні було понад 1 тис. танків, 5 тис. артилерії, 1310 літаків і 500 гелікоптерів, половина флоту [4, с.62; 12, с.121]), сформована в основному з призовників, понад 80 тис. співробітників поліції і жандармерії, майже 150 тис. осіб із допоміжних загонів “харкі” [3, с.22, 28]. Однак постійне збільшення французького контингенту в Алжирі ситуацію кардинально не змінило. Французи не змогли

перехопити ініціативи, насамперед через неготовність своєї армії до війни з партизанами.

У результаті підписаної у березні 1962 р. міжурядової угоди бойові дії між французькими військами і загонами АНВ Алжиру були припинені. За результатами референдуму 1 липня 1962 р. президент Франції Ш. де Голь 3 липня підписав акт, яким визнав незалежність Алжиру. Ця подія стала завершенням триваючої майже вісім років війни за незалежність Алжиру, яка привела саму Францію до межі громадянської війни [3, с.28; 6, с.679].

Ціна Алжирської війни була страшною: 145–220 тис. убитих і поранених учасників АНВ, близько 800 тис. мирних мешканців, 2 млн переміщених у табори перегруповання. Крім того, де Голь пішов на евакуацію з Алжира до Франції майже 1 млн етнічних французів. Держава взяла на себе витрати з переселення і першочергового утримання біженців [3, с.28; 12, с.121]. Безповоротні втрати французів у цій війні склали 15 тис. осіб [3, с.28; 6, с.679], за іншими даними сягали 32 тис., 60 тис. отримали поранення [5, с.195].

Війна в Індокитаї і безпосередньо у В’єтнамі була не першою після Другої світової війни. Фактично, війна за національну незалежність В’єтнаму розпочалася у серпні 1945 р. В’єтнам та інші країни Індокитаю довгі роки були французькими колоніями. Чільне місце успішна тактика партизанської боротьби посіла у бойовій і спеціальній діяльності **в’єтнамських патріотів у 1940–1970-і рр.** проти французьких колонізаторів і японських окупантів у роки Другої світової війни, американських військ і проамериканського політичного режиму в Південному В’єтнамі. Так, стратегія і тактика в’єтнамських патріотів спиралася на досвід народної війни Китаю. Перемога Серпневої революції 1945 р. призвела до створення у вересні 1945 р. Демократичної Республіки В’єтнам (ДРВ). Франція, визнавши у березні 1946 р. незалежність ДРВ [27, с.442], у вересні 1946 р. у Сайгоні (південь В’єтнаму) за підтримки британського уряду відновила колоніальну адміністрацію. Для відновлення свого панування Франція у жовтні 1946 р. висадила свій експедиційний корпус і до кінця року захопила Лаос, Камбоджу та південь В’єтнаму, витіснивши в’єтмінців з міст у сільську місцевість, де останні почали партизанську війну. Упродовж 1946–1954 рр. тривала війна армії В’єтміну*, яку очолював комуніст Хо Ші Мін**, за підтримки КНР і СРСР з французькими експедиційними військами (до 90 тис.

* Харкі (*фр.* harkі, від *араб.* харака – “рух”) – військовослужбовці допоміжних частин з числа місцевого алжирського населення (різні охоронні та конвойні підрозділи, групи з підтримання порядку і місцевої само-оборони та резервісти), іноді всіх алжирських мусульманів (арабів і берберів), які у 1954–1962 рр. воювали на боці Франції проти ФНВ Алжиру. Ідея створення загонів харкі у Французькому Алжирі належить генерал-губернатору Роже Леонару в 1954 р. Кожна харка являла собою бойову одиницю очолювану французьким офіцером, створену для захисту населеного пункту або спеціальних операцій. Більшість харкі були добровольцями; у сучасному Алжирі термін “харкі”

вживається для позначення колаборанта і зрадника (прим. – *авт.*).

* В’єтмін – об’єднаний воєдино патріотичний фронт В’єтнаму (створений у травні 1941 р. з ініціативи Хо Ші Міна, який він особисто очолював) – Ліга боротьби за незалежність [27, с. 442; 28, с. 390].

** Хо Ші Мін (18.05.1890–03.09.1969; справжнє ім’я Нгуєн Тат Тхань, тривалий час мав багато партійних псевдонімів, а з початку 1942 р. – Хо Ші Мін), державний і політичний діяч в’єтнамського і міжнародного національно-визвольного руху, з травня 1941 р. – голова В’єтміну, з серпня 1945 р. – голова Тимчасового уряду ДРВ, з березня 1946 р.

осіб) [6, с.663; 9, с.292] та США. Французький корпус не зміг повною мірою скористатися своєю вогневою перевагою, оскільки противник уникав прямих зіткнень, вдало використовував джунглі та рельєф місцевості. Війна тривала до 1954 р. В'єтнамська народна армія (ВНА), захопивши стратегічну й оперативну ініціативу, наступала, французи були змушені оборонятися. Бої на північному заході країни на кордоні з Лаосом, у вузькій гірській долині Дьєнб'єнфу ("глиняних глеків") і перемога В'єтміню, визначили подальшу долю французів в Індокитаї. Французький гарнізон у цьому стратегічно важливому районі складався з 17 піхотних батальйонів, артилерійських, танкових та авіаційних частин і підрозділів [9, с.293]. Їм протистояло 50-тисячне угруповання ВНА, яке блокувало Дьєнб'єнфу та оточило його суцільною лінією траншей, кільце оточення поступово звужувалося, і бої в "котлі" стали особливо запеклими. На початку травня 1954 р. французький гарнізон під командуванням бригадного генерала де Кастрі (12 тис. солдатів і офіцерів [9, с.294], за іншими даними – 11 тис., майже половина з них були поранені, 4,5 тис. – загинули; лише невеликий загін (до 100 осіб) прорвався крізь щільне кільце оточення) [6, с.666], капітулював. Отже, ВНА виявила здатність швидко концентрувати основні сили в районі вирішальних ударів, що врешті-решт і спричинило поразку французів.

Позиції Франції в Північному В'єтнамі опинилися під загрозою. У підсумку – в'єтнамська армія розгромила колоніальні війська. Уже в липні 1954 р. сторони підписали Женевську угоду про припинення вогню. Як результат – В'єтнам був розділений на дві частини (південну і північну) тимчасовою демаркаційною лінією (по р. Бенхай, південніше 17-ї паралелі). По обидва боки від лінії на глибину до 5 км була створена демаркаційна зона. Навесні 1956 р., втративши за роки війни (до 460 тис. осіб [9, с.295], за іншими даними – 446 тис. [6, с.666]) французькі війська повернулися додому. На 1956 р. були призначені загальні вибори під міжнародним контролем для вирішення питання про об'єднання країни [27, с.442].

Розміри економічної та воєнної допомоги США Франції для боротьби з в'єтнамськими комуністами зросли настільки, що у 1954 р. США взяли на себе 75% усіх витрат, пов'язаних з війною в Індокитаї [9, с.293]. Загалом військові витрати, пов'язані з бойовими діями у період 1945–1954 рр., виділені урядами Франції та США склали понад 3 млрд франків [6, с.666].

Однак за кілька місяців після початку виведення французьких військ у Вашингтоні прийняли рішення продовжувати підтримку Сайгона. За умовами Женевської угоди військові радники США допомагали евакуювати 90 тис. партизанів і простих в'єтнамців, які побажали переїхати на північ країни [9, с.295].

Після закінчення війни з Францією у Південному В'єтнамі залишилося дуже багато бійців

В'єтміню (понад 6 тис. партизанів з-поміж командного складу), які не підтримали новий уряд Нго Дінь Дьєма. Вони осіли в селах, а після державного перевороту з підтримки США у Сайгоні (південно-в'єтнамський режим всупереч Женевській угоді у жовтні 1955 р. проголосив Республіку В'єтнам) проігнорували результати загальних виборів пішли у підпілля і розпочали збройну боротьбу за об'єднання В'єтнаму в єдину соціалістичну країну. Отже, Женевська угода була порушена, а 17-а паралель перетворилася у кордон між двома державами. Упродовж 1957–1964 рр. тривала національно-визвольна боротьба, а по суті – партизанська війна.

У 1957 р. в'єтконгівці, так їх називали американці (або VC – скорочення від "в'єтнамський комуніст") відновили партизанську війну у сільських районах, знищуючи представників влади та ізолюючи сільські райони від центру. У січні 1960 р. у дельті р. Меконг партизани провели першу велику наступальну операцію, а наприкінці року створили Національний фронт визволення Південного В'єтнаму, матою якого було повалення сайгонського режиму. У лютому 1961 р. фронт об'єднував усі загони в Армію визволення тисячі бійців, організованих в окремі полки та батальйони. Крім регулярних частин і підрозділів було створено місцеві територіальні війська. На території, контрольованій сайгонськими військами, діяли партизанські загони, у селах визволених районів – загони самооборони. До середини 1964 р. армія визволення Південного В'єтнаму контролювала $\frac{2}{3}$ території країни. На нараді в Гонолулу 30 червня 1964 р. представники США і Південного В'єтнаму дійшли згоди, що здобути перемогу над в'єтконгівцями без їх повної ізоляції від ДРВ неможливо, тому США висловили готовність використати свої збройні сили не тільки проти партизанів, а й проти ДРВ [9, с.295-297].

З червня 1965 р. у боротьбу проти патріотичних сил Південного В'єтнаму долучилися збройні сили США. Основний акцент у боротьбі патріотів Південного В'єтнаму та загонів, які проникали з території Північного В'єтнаму, робили на партизанські дії у джунглях, горах і дельті р. Меконг. Комуністичне підпілля свою розвідувальну діяльність у містах спрямовувало на створення агентури у військових та адміністративних структурах противника. Ще під час війни з французами (1951 р.) у складі ВНА були створені диверсійні групи далекої розвідки, включаючи і добровольців-смертників, а з 1957 р. почали формувати підрозділи спеціального призначення сухопутних військ для ведення глибинної розвідки і диверсій.

Попри часткові успіхи американцям і їх союзникам не вдалося розбити основні сили В'єтконгу й утримати захоплені під час наступу території. Наступи американців тривали аж до 1967 р., але були безрезультатними. Армія визволення та партизани успішно відбивали наступ противника, застосовуючи партизанську тактику, були у джунглях невлотимими, визволили $\frac{3}{4}$ території і половину населення країни та

президент і одночасно прем'єр-міністр ДРВ, з 1951 р. – голова ЦК Партії трудящих (з 1976 р. Комуністичної партії) В'єтнаму і обіймав цей пост до кінця життя [28, с. 389-390].

змусили американсько-сайгонські війська (до кінця 1967 р. – понад 1,3 млн осіб) перейти до оборони. У січні 1968 р. війська визволення (до 1 млн осіб) перейшли у наступ, завдаючи одночасних ударів по 43 важливих містах і 30 авіабазах противника в Південному В'єтнамі [9, с.298-299].

27 січня 1973 р. у Парижі була підписана угода про припинення війни та відновлення миру у В'єтнамі. Війна завершилася повною перемогою національно-визвольних сил В'єтнаму і відчутною поразкою США і їх союзників. У результаті Демократичну Республіку В'єтнам і республіку Південний В'єтнам вдалося об'єднати в єдину державу – Соціалістичну Республіку В'єтнам. Ця перемога далася дуже дорогою ціною. У війні, за оцінками експертів, загинуло понад 2 млн в'єтнамців, у т. ч. 825 тис. цивільного населення. Понад мільйон південних в'єтнамців, які не бажали залишатися під владою комуністів, були евакуйовані американцями з країни. Під час війни у В'єтнамі взяли участь у бойових діях 2,5 млн американців, з них загинули 60 тис. (58 тис. вбито, 2 тис. пропали безвісти, 304 тис. поранено). Загальні витрати США на війну становили 140 млрд [9, с.300].

Певні особливості **партизансько-підпільної боротьби** були притаманні **партизанам африканських країн у 1950–1970-х рр.** (Анголі, Гвінеї-Бісау, Камеруні, Конго, Мозамбіку, Намібії, Нігері та ін.). Боротьба велася на периферії колоніальних територій, у джунглях, лісостеповій і пустельній місцевостях. Це обумовлювалося перевагою сільського населення, відсутністю необхідного рівня військово-організаційної роботи з боку керівних осередків антиколоніального руху, сильними військово-поліцейськими позиціями європейців у містах, опорою багатьох африканських рухів на племінну (трайбалістську) базу. Винятком була достатньо індустріально розвинута Південна Африка, де соціально-економічною передумовою перенесення партизанської боротьби у міста стало стрімке зростання африканського населення у містах (у 1960–1970-х рр., яке зросло на 1,4 млн осіб, тобто на 25%) [4, с.79], а також безправне становище корінного населення, яке піддавали політичним обмеженням та економічним утискам на расовому ґрунті.

У Південно-Африканській Республіці провідні політичні сили руху проти апартеїду й економічного пригноблення африканської більшості – Африканський національний конгрес (АНК) та Південно-Африканська комуністична партія – на початку 1960-х рр. дійшли висновку про застосування активних насильницьких форм боротьби одночасно з кампаніями громадянської непокори та політичними демонстраціями. Оскільки потужний військово-поліцейський режим виключав можливість прямого удару по уряду Преторії, акцент зробили на опосередковані форми боротьби. “З чотирьох можливих форм насильства – саботаж, партизанська війна, тероризм і революція, – зазначав керівник АНК Н. Мандела, ми вирішили обрати першу форму й використати всі її можливості, перш ніж ухвалювати інше рішення” [5, с.301].

Передбачалося, використовуючи *диверсії і саботаж, завдати ударів по значущих промислових об'єктах й інфраструктурі*, що у підсумку мало

призвести до відтоку іноземного капіталу з країни та кризи расистського режиму. Саботаж у державних установах мав надихнути народ на політичну боротьбу, переконати його у справедливості революціонерів протистояти диктатурі білої меншості. При цьому наголошувалося, що диверсійні акції мають проходити без жертв, аби не відштовхнути біле населення від політичного порозуміння у перспективі.

У листопаді 1961 р. була створена *підпільна бойова організація* АНК (із зулу Umkhonto we Sizwe, “Спис нації”) на чолі з Верховним національним командуванням (ВНК), куди увійшли і представники європейського населення для боротьби з режимом апартеїду. В її основу покладено територіальний принцип. Регіональним командуванням підпорядковувалися місцеві *групи саботажу*. Найбільшого піднесення рух набув у 1962–1963 рр., коли було здійснено 192 акти саботажу і диверсій. До нього приєдналися підпільні групи інших організацій, які розвернули диверсійну діяльність. Бойову організацію створили молоді європейці, які за три роки здійснили 50 диверсій. У кінці 1962–1963 рр. АНК зазнала суттєвого удару – були арештовані Н. Мандела і 7 членів ВНК, які згодом були засуджені до довічного ув'язнення. З 1964 р. антиурядовий рух у містах почав сходити нанівець, основною базою опору став буш (місцевий лісостеп) і прикордонні райони [4, с.80; 5, с.301-304]. Бойова організація припинила свою діяльність у 1991 р., а її члени згодом були інтегровані до складу збройних сил Південно-Африканської Республіки.

Досить цікавим є досвід організації та проведення тактики розвідувально-підривних дій **афганською збройною опозицією**. Введення радянських військ до Афганістану наприкінці грудня 1979 р. консолідувало ісламський світ і його фундаменталістські організації (для участі у війні прибуло близько 25 тис. добровольців з арабських держав [10, с.146]). Потужну фінансову та військово-технічну допомогу повстанцям (моджахедам) забезпечили США та їх союзники по НАТО, нафтові ісламські режими, Іран і Китай. Одна лише програма “Циклон”, куратором якої було Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США, передбачала виділення моджахедам 500 млн доларів на боротьбу з радянськими військами [15, с.216].

Стратегічною метою збройної опозиції була послідовна дестабілізація воєнно-політичної й оперативної обстановки в країні з подальшим встановленням ісламського прозахідного режиму. Основними засобами цього були скоординовані локальні розвідувально-підривні, диверсійно-терористичні та повстансько-бойові акції, спрямовані на паралізування діяльності партійно-державного апарату, руйнування економічного потенціалу, деморалізацію силових структур. Хоча ареною протиборства військ офіційного режиму під проводом Народно-демократичною партією Афганістану (НДПА) та Обмеженого контингенту радянських військ в Афганістані (ОКРВА) переважно були гірські та пустельні місцевості, комунікації (на середину 1980-х рр. влада контролювала в країні повністю лише 46 повітів, 134 – частково, а 105 перебували під контролем повстанців [4, с.175-176]).

Водночас варто зазначити, що лідери ісламської опозиції від початку боротьби чудово розуміли важливість встановлення контролю над адміністративними центрами країни.

Загалом, за роки війни 1979–1989 рр., афганські моджахеди широко застосовували *розвідувально-підривні, диверсійні та терористичні дії* не тільки проти збройних сил противника, а й на міські адміністративні, військові, економічні об'єкти та комунікації. В Кабулі та центрах провінцій створили численні й добре законспіровані *диверсійно-терористичні групи*. Ісламісти цілеспрямовано створювали *власні агентурні позиції* у партійному й адміністративному апараті, збройних силах, органах держбезпеки та міліції для шпигунства й розкладу їх зсередини, організації терору [2, с.58]. Загалом, можемо визначити такі типи бойових дій афганських моджахедів: *оборона гірських долин і кишлаків, засідки проти колон забезпечення, блокади опорних пунктів і гарнізонів, напад на міста*.

У 1980 р. ватажки руху опору ухвалили рішення про створення територіально-бойових *ісламських комітетів**. Найнижчий бойовий осередок (*група*) відтоді налічував 10–15 бійців, такі групи об'єднували у *відділення* по 40–60 або 150–200 осіб, кілька з них утворювали *формування*. Формування з чисельністю понад 1000 учасників називали *угрупованням*, а об'єднання угруповань створювало *фронт* [4, с.179].

За радянськими розвідданими, до кінця війни діяло близько 4530 груп загальною чисельністю 170 тис. осіб. Найбільшу активність виявляли 1920 груп (82 тис. бійців), з них 30 тис. мали тривалий бойовий досвід, а 100–120 тис. осіб епізодично брали участь у боях [1, с.340]. До складу типової *бойової групи* входив командир з 3–4 тілоохоронцями, заступник командира; 3–4 розвідники (спостерігачі); 2–3 ударні групи по 6–8 моджахедів у кожній; 1–2 мінометні обслуги; 1–2 обслуги ДШК; 2–3 обслуги РПГ; група мінування 4–5 осіб [18, с.242].

Підпілля у містах намагалося зануритися в апарат управління та силових структур, зібрати випереджувальну інформацію про військові плани противника, вело розвідку об'єктів для диверсій і терору, вдавалося до антиурядової пропаганди [4, с.180].

Великих масштабів набула *психологічна війна*: до 1985 р. обсяг трансляції понад 50 зарубіжних радіостанцій на Афганістан досяг 200 годин на тиждень. Центральне розвідувальне управління створило “Радіо вільного Кабула” з 11 стаціонарними передавачами уздовж афгансько-пакистанського кордону, у Пешаварі і Кветті працювали мобільні інформаційні центри з фабрикації різноманітних пропагандистських матеріалів [15, с.132–133].

* Ісламський комітет – головна низова організація, територіально-бойова й адміністративна ланка афганського антиурядового руху, притаманна всім його учасникам. Це гнучкі й рухомі структури, які склалися з легальних *бойових груп і підпілля*, що мали *резерв*, який у разі проведення значних акцій міг надати допомогу, та базу підтримки. Обов'язковим елементом комітетів були *військовий* (керів-

Зауважимо, що вирішальною передумовою успіху спеціальних заходів ісламістів стала *широка підтримка населення*. Якщо на момент введення радянських військ значна частина населення ставилася до цього позитивно, сподіваючись на відновлення спокою і громадського порядку, то вже за кілька місяців ситуація змінилася. Діяльність опозиції підірвала впевненість у непереможності потужної військової машини СРСР і комуністичної влади, “радянської війська діяли все більше в політичному вакуумі, самі ставали ціллю збройних нападів” [1, с.334].

Основою ефективною *розвідки* моджахедів була *широка інформаторська мережа та допомога населення*. Своєю *агентурою* з числа *кадрових співробітників і негласних помічників правоохоронних органів* збройна опозиція орієнтувала на виявлення планів оперативної роботи, встановлення часу і місця проведення оперативно-військових операцій, дезінформування противника, відволікання його сил і засобів на хибні позиції, виявлення інформаторів органів держбезпеки та ін. Ватажки моджахедів дбали про *збір розвідданих і, водночас, про контррозвідувальний захист підпілля* [4, с.184].

Збройна опозиція важливе значення надавала *диверсійним заходам*, основними об'єктами були важливі господарські та військові об'єкти, державні установи, кадрові працівники партійного та державного апарату, активісти, співробітники силових структур. Крім того, значну роль опозиція відводила реалізації планів *економічної дестабілізації* в державі. На них покладалися заходи з руйнування господарських зв'язків між містами і сільськими районами, створення гострого дефіциту продуктів харчування та широкого споживання, підвищення цін на міських ринках з метою інспірування незадоволення владою, шкідницька робота в економічних державних установах [21, с.100, 101].

Одним з важливих напрямів діяльності опозиції була організація *диверсій на військових аеродромах*. Для їх проведення рекомендувалося розділяти сили на три групи: *перша* мала знищувати охорону і зв'язок, *друга* – підривати літаки і гелікоптери, склади пального і навігаційне обладнання, *третья* – запобігати підходу резервів противника шляхом перекриття підходів і організації засад [14, с.448].

Широко практикувалися несподівані обстріли аеродромів, гарнізонів, державних і партійних установ з мінометів, гірських гармат, реактивних ракетних установок, кулеметів ДШК. Перед вогневим нальотом проводили ретельну розвідку об'єкта із залученням довірених осіб серед місцевого населення. До обстрілу, зазвичай, вдавалися вночі, після чого повстанці швидко відходили (часто шляхи відходу прикривали мінами-пастками) [4, с.184]. Так, наприклад, 21 серпня 1988 р. загін повстанців проник через

ництво бойовими групами, організація диверсійно-терористичної діяльності) та *інформаційний* (розвідка та контррозвідка) відділи. У містах зазвичай базувався актив комітетів з місцевих мешканців, які проживали легально, вели спостереження за контактами громадян з органами влади, пересуваннями військ і доповідали про це своєму керівництву [4, с.179–180; 8, с.122–125].

бойові порядки 395-го мотострілецького полку і ракетами обстріляв армійські склади. Вибухи і пожежі вирували два дні, було знищено 1200 вагонів боєприпасів, 200 двигунів до бронетехніки та інше майно [7, с.225].

Для здійснення *терактів у містах* створювалися терористичні групи чисельністю до 5 осіб. Об'єктами нападів були урядовці, керівники держустанов, партійних організацій, вчителі і члени їх сімей. Підготовка теракту проти представників влади включала вивчення способу їхнього життя і діяльності, залежно від чого обиралися методи ліквідації – обстріл авто або з автомашини, закладка мін у службовому приміщенні або квартирі, мінування персонального транспорту, отруєння тощо [4, с.184].

На час виведення Обмеженого контингенту радянських військ з Афганістану у лютому 1989 р. ісламський рух опору контролював майже 80% території країни. У його лавах налічувалося 85 тис. бійців регулярних формувань і понад 90 тис. ополченців, на озброєнні яких було майже 700 переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК), 1 тис. реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 3 тис. мінометів, 1,5 тис. безвідкатних гармат, близько 800 зенітних установок, понад 4 тис. великокаліберних кулеметів, тисячі одиниць протитанкових засобів [15, с.216].

У світі станом на початок 2000-х рр. з 64 воєнних конфліктів – 62 проходили за участі партизансько-терористичних формувань. На той час на планеті діяло 104 формування – по суті добре підготовлені й укомплектовані неконституційні армії [4, с.11]. Основними ознаками їхніх асиметричних дій були: *збройне протиборство неконституційних та урядових збройних формувань; застосування сторонами неадекватних, нетрадиційних засобів збройної боротьби, стратегії і тактики дій; застосування невоєнних засобів збройної боротьби; прагнення партизансько-терористичних формувань до оволодіння зброєю масового ураження; глобалізація театру підіривних дій партизансько-терористичних формувань.*

Підсумовуючи вищевикладене, можемо зрозуміти такі висновки:

практично кожний збройний конфлікт породжує нові форми та способи застосування партизанських (повстанських) формувань;

способи партизанських (повстанських) дій мають свої особливості, що залежать від фізико-географічних умов району дій (операції) та оперативної обстановки, змісту завдань, які отримані партизанськими (повстанськими) формуваннями, наявних сил і засобів, рівня забезпечення їх дій, бойового досвіду особового складу і командних кадрів, а також протидиверсійних заходів регулярних військ з пошуку та знищення партизанів (повстанців) в районах їх дій та інших чинників;

до бойових дій можемо віднести такі способи дій партизанських (повстанських) формувань: широкомасштабні наступальні та оборонні дії по захопленню й утриманню населених пунктів, промислових об'єктів й інфраструктури; обмежений наступ на міста (населені пункти); блокади опорних пунктів і

гарнізонів; оборона гірських долин і кишлаків; використання імітації відступу із застосуванням мінно-вибухових загороджень, снайперських дій та активним веденням агітаційно-пропагандистської роботи; диверсійні та терористичні акти; саботаж; руйнування військових і цивільних об'єктів і комунікацій, створення паніки у ворожому тилу тощо.

Список літератури

1. Аллан П., Дитер К. Афганский капкан. Правда о советском вторжении. Москва: Международные отношения, 1999. 448 с.
2. Барынькин В. М. Особенности подготовки и ведения специфических операций 40 А (По опыту боевых действий в Афганистане): Монография. Москва: Рус. воздухоплават. о-во, 1999. 141 с.
3. Борьба с НВФ. СССР, Россия и НАТО в локальных конфликтах / Сост. П. П. Потапов. Минск: Современная школа, 2010. 352 с.
4. Війна в кам'яних джунглях: міська партизанська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності (1945–2005): Монографія / Г. С. Биструхін, Д. В. Веденєєв. Київ: Генеза, 2006. 512 с.
5. Вооруженная борьба народов Африки за свободу и независимость / Институт военной истории, Институт Африки (Академия наук СССР). Москва: Наука, 1974. 443 с.
6. Всемирная история войн / Авт.-сост. А. Г. Мерников, А. А. Спектор. Минск: Харвест, 2007. 768 с.
7. Дрогвоз И. Г. Воздушный щит страны Советов. Минск: Харвест, 2007. 443 с.
8. Зельницький В., Сидоров С. Тактика дій повстанців у війні в Афганістані (1979–1989 рр.). *Воєнна історія*. 2005. № 1–2. С. 122–125.
9. Історія воєнного мистецтва: підручник / [І. І. Фурман, С. В. Сидоров, Р. І. Пилявець та ін.]. Київ: НУОУ, 2020. 515 с.
10. Кепель Жиль. Джихад: Экспансия и закат исламизма / Пер. с фр. В. Ф. Денисова. Москва: Ладомир, 2004. 468 с.
11. Клименко М. Д. Про тероризм справжній і вигаданий. Львів: Каменяр, 1986. С. 6–7.
12. Кондратьев Г. С. Армия алжирской революции. Москва: Наука, 1979. 295 с.
13. Корейская партизанская пехота ООН. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
14. Корж Г. П. Афганское досье. История войны СССР в Афганистане. Харьков: Фолио, 2002. 559 с.
15. Крысин М. Ю. Джихад: от Кашмира до Нью-Йорка. Москва: Вече, 2005. 476 с.
16. Ланда Р. Г. История Алжирской революции. 1954–1962. Москва: Наука, 1983. 285 с.
17. Локальные войны. История и современность / Под ред. И. Е. Шаврова. Москва: Воениздат, 1981. 304 с.
18. Ляховский А. А. Трагедия и доблесть Афганистана. Москва: Искона, 1995. 996 с.
19. Мандрагеля В. Причины та характер воєн (збройних конфліктів): філософсько-соціологічний аналіз / монографія. Київ: Вид-во ЄУ, 2003. 570 с.

20. Миллер Д. Коммандос: Формирование, подготовка, выдающиеся операции спецподразделений. Минск: Харвест, 1997. 512 с.
21. Муртазалиев О. М, Кравцов В. Б. Становление контрразведывательных органов МГБ Афганистана в условиях кризисного развития оперативной обстановки в стране. Москва, 1990. С. 100, 101.
22. Нейландс Р. В зоне боевых действий. История войск специального назначения с 1945 года. Москва: ФАИР-Пресс, 2005. 624 с.
23. Паркер Д. Британские коммандос. 1940–2000. Москва: Изографус; Эксмо, 2003. 224 с.
24. Партизанская пехота ООН. Корея. URL: https://ru.frwiki/wiki/United_Nations_Partisan_Infantry_Korea
25. Попов И. М., Лавренов С. Я., Богданов В. Н. Корея в огне войны. Москва: Кучково поле, 2005. 544 с.
26. Советская Военная Энциклопедия: [в 8 томах] / Пред. Гл. ред. комиссии А. А. Гречко. Москва: Воениздат, 1976. Т. 1. А – Бюро. 640 с. с ил.
27. Советская Военная Энциклопедия: [в 8 томах] / Пред. Гл. ред. комиссии А. А. Гречко. Москва: Воениздат, 1976. Т. 2. Вавилон – Гражданская. 640 с. с ил.
28. Советская Военная Энциклопедия: [в 8 томах] / Пред. Гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. Москва: Воениздат, 1980. Т. 8. Ташкент – Ячейка. 687 с., 26 л. ил.